

АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ТЕМУРИДСКОГО РЕНЕССАНСА В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗ КАК ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

Эгамбердиева Г.А.

*старший преподаватель (PhD),
кафедры истории Узбекистана*

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

Юсупова З.М.

магистрант кафедры «Туризм»

Международная исламская академия Узбекистана.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11162727>

Сегодня мировое туристское сообщество находится перед дилеммой характера развития туризма как сектора национальной и мировой экономики, так и крупного социально-культурного феномена местных общин, регионов, межрегионального сотрудничества и международного культурного сотрудничества.

В Узбекистане каждый год число прибывающих туристов интересуются неповторимой архитектурой памятников Темуридского Ренессанса, которые привлекают своей грандиозностью и величием. Но стоит отметить, что на территории Средней Азии дворцовые сооружения эпохи Амира Темура и Темуридов сохранились в большинстве своем в разрушенном состоянии. Анализ исследований показал, что их облик имеет глубокие корни, уходящие в архитектурные традиции предшествующих веков. Структура подобных сооружений частично зависела от специфических климатических условий. Очевидно, этот фактор играл главную роль при строительстве не только жилых домов, сооружений, но и дворцов, где образующим планировочным архитектурным элементом был двор.

Город сад Шахризабз знаменит памятниками, большинство из которых построили при Амире Темуре и Тимуридах. По замыслу великого правителя Амира Темура город должен был стать не только культурной столицей его обширной империи, но и культурным центром всего Востока. За период правления Тимура расцвет культуры и науки в городе достигает таких высот, что его называют «Куполом науки и обучения» («Куббат ал-илм ва ал-адаб») [1].

В разное время здесь жили великие умы и творцы Востока – Навои, Джамии, Улугбек и другие. Повсеместно возводились мечети, дворцы и мавзолеи.

А. Анорбоев в научной статье «Шахрисабз при Амуре Темуре и Улугбеке» дает такое определение. «Мавзолеем Ходжи Ахмеда в Туркестане с точки зрения его главного состава и художественного оформления с Дорус Саодат— единственное в своем роде сооружение, равное мавзолею Ахмада Яссави» [2].

Во время проведения в 1950 году археологических раскопок обнаружилась протяжённость здания с севера на юг. В его длинной части были три ниши, на короткой стороне по одной нише. Стена покрыта цельным мрамором, своды ниш в соответствии со временем правления темуридов расписаны своеобразным резным ганчем. По остаткам разрушенных стен можно представить здания второго этажа. Такое здание может быть покрыто горизонтальным сводом и куполом, как мавзолеем Ахмада Яссавий, Халимхана и Аксарай, белая мечеть Туман в Шахи-Зинда. Такие своды были очень распространены в XV веке, они также имеются в медресе Улугбека в Гиждуване. Сводьы были обнаружены и в мечети рядом с медресе Улугбека в Самарканде, в длинных залах обсерватории Улугбека, а также в залах мечети при входе в Шахи-Зинда, в памятном комплексе мечети Кусам ибн Аббоса [3].

Одним из таких памятников является дворец Ак-сарай, который является выдающимся образцом дворцовых построек, равного которому не было до и после Темуридов . Ныне от него сохранились величественные пилоны, часть мозаичного покрытия на полу и частично фундаменты дворовой части. В этом отношении исторический памятник культуры Аксарай вобрал в себя лучшие достижения зодчества Средней Азии. Афганистана, Ирана [4].

Дворцу Аксарай предшествовало строительство аналогичного по типу здания дворца Термезских правителей, возведенного в XI-XII вв [5]. В период функционирования это здание было подвергнуто реконструкции с дворцовым комплексом. Входная часть была оформлена монументальным порталом. На главной оси двора располагался аудиенц-зал, менее значительные сооружения находились на поперечной оси двора". О его декоре и надписях мы можем судить только по их остаткам, сохранившимся на стенах огромных пилонов, являющимся немymi свидетелями былого расцвета исламской цивилизации в период Амира Темура и его потомков. Некоторые исследователи считают период правления выдающихся династий Центральной Азии, и в первую очередь Амира Темура и Темуридов, «золотой эпохой» в истории культуры региона и всего исламского мира"[6].

Вторым по выбору посещения туристами исторического памятника является ансамбль Дорус-Саодат, сооружение которого началось в 1380 году в Шахрисабзе одновременно со строительством дворца Ак-Сарай. До наших

дней от ансамбля Дорус-Саодат сохранились мавзолей Джахангира и склеп Темура, в котором он так и не был погребен. Поводом для возведения мемориального комплекса послужило печальное событие – в 1376 году скоропостижно, на двадцать втором году жизни, умер старший сын Темура Джахангир, которого властелин горячо любил и готовил в свои наследники [7]. По другим версиям, мавзолей воздвигнут в честь святого Хазрати Имама, которого ошибочно идентифицируют с его тезкой Мухаммадом аш-Шайбани".

Однако более точным следует признать источников, в которых мавзолей идентифицируется Амира Темура Мирза Джахангира. После его смерти, последовавшей в 777 г.х. (1376 г.), по словам Мухаммад-Хайдара, «для него был воздвигнут особый, очень красивый мавзолей» [8]. Более ранний историк Амира Темура и первых Темуридов Шараф ад-дин Али Йазди тоже упомянул это здание и назвал его «чрезвычайно высоким сооружением».

По свидетельству историков того времени, Амир Темур имел обыкновение вникать во все осуществляемые по его приказу мероприятия, тем более когда это касалось строительства зданий. Не исключено, что зодчие и мастера в первую очередь руководствовались требованиями и замыслами Сахибкирана. Так, де Клавихо, описывая Дар ус-садат, приводит слова сопровождающих его лиц о том, что за месяц до визита испанского посла сам Амир Темур проходил здесь и остался недоволен тем, что вход в «часовню» (очевидно, мавзолей Джахангира) был низким, и велел его переделать" [9]. Позже это подтвердилось археолого-архитектурными исследованиями.

Одно из самых замечательных, величественных и торжественных сооружений эпохи Темура, по описаниям современников, сверкающей роскоши наземного помещения зиаратханы противостоял аскетизм подземного склепа. На стенах в архивольтах арок и в медальонах были вырезаны почерком сульс суры из Корана и надписи, гласящие: «Господство принадлежит Аллаху. Только Аллах вечен», «Благо в руках Аллаха, и он во всем могуч» [10].

Следующим местом посещения является Дорут-Тиловат, который стал застраиваться после смерти в 1370 году видного религиозного деятеля своего времени суфи Шамсиддина Кулола. Шейх Шамсиддин Кулол был большой авторитет не только в богословских вопросах, но и в политических. Шейх Кулол был пиром, то есть духовным наставником Эмира Тарагая и самого Тимура. После смерти шейха Кулола, Тимур распорядился схоронить его близ соборной мечети Шахрисабза [11].

Рядом, к югу, «в ногах» у пира, в 1374 г. по распоряжению Тимура соорудили купольный мавзолей, куда перенесли с места первоначального погребения останки Эмира Тарагая, умершего еще в 1361 г. Обе постройки вошли в состав здесь же отстроенного медресе под названием Дорут-Тиловат («Вместилище чтецов Корана»). Могила Шамсиддина Кулола (гончар) сразу же стала святым местом поклонения. По указанию Амира Темура гробница

великого Шейха была облицована плитами из черного мрамора.

Напротив мавзолеев расположена довольно высокая соборная мечеть Кок Гумбаз- главный культовый центр комплекса, построенный Мирзо Улугбеком, в честь своего отца Шахруха Мирзы. Внешние стены, барабан высокого купола и интерьер мечети украшают надписи, которые в большей мере восстановлены [12]. Однако мечеть неоднократно реставрировалась. В результате некачественной реставрации в 1975 и в 1992 году был нанесен ущерб отдельным надписям, а некоторые некорректно реставрированы, что привело к потере оригинальности. На сегодняшний день от мечети Кук-Гумбаз, в настоящее время сохранился только основной массив без примыкавших ранее к нему с севера и с юга купольных галерей.

Данные исторические памятники города Шахрисабз являются основными объектами посещения туристов. Стоит отметить, что в 2024 году Шахрисабз был избран туристическим центром ОЭС, при принятии данного решения были учтены «богатая история и культурное наследие города Шахрисабз, который имеет 2000-летнюю историю и внесён в Репрезентативный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, его роль в развитии туризма на Шёлковом пути и потенциал устойчивого развития отрасли» [14]. В Шахрисабзе и во всей Кашкадарьинской области реализована отдельная программа по улучшению туристической инфраструктуры, наращиванию потенциала в экотуризме, этнотуризме и других направлениях, культурных мероприятиях, широко раскрывающих нематериальное наследие региона, туристическому предпринимательству, в том числе по повышению активности молодежи.

Литература:

1. Архитектурная эпиграфика Узбекистана. Кашкадарья. – Ташкент, 2013. – С. 12.
2. Анарбаев. А. Шахрисабз при Амуре Темуре и Улугбеке. Роль города Шахрисабз в мировой истории. Тезисы международной научной конференции. – Т.: “Наука” 2002 г. – С. 61.

3. Палванова Ф. А. Шахрисабз в проекте Амир Темура / Ф. А. Палванова. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2017. – № 10 (144). – С. 355-356. – URL: <https://moluch.ru/archive/144/40445/> (дата обращения: 22.04.2024).
4. Асанов Э.Р., Султанов Х.Т., Кузьмина Н.Н. Выстилки дворца Ак-Сарай в Шахрисабзе // САУ., №9, Т., 1977.
5. Султанов Х.Т. К истории формирования архитектурных ансамблей Шахрисабза // Автореф. дисс. канд. ист. наук - Самарканд, 1990. – С. 8.
6. Массон М.Е., Пугаченкова Г.А. Шахрисабз при Темуре и Улугбеке // Труды САГУ. Новая серия. Вып 61. Гуманитарные науки – Ташкент, 1953.
7. Архитектурная эпиграфика Узбекистана. Кашкадарья. – Ташкент, 2013. – С. 40.
8. Архитектурная эпиграфика Узбекистана. Кашкадарья. – Ташкент, 2013. – С. 44.
9. Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Амира Темура. Перевод со староиспанского И.С. Мироновой. – М.; Наука, 1990.
10. Маньковская, Л. Ю. Архитектурные памятники Кашкадарьи – Т.: 1971 г. – Ст. 44.
11. Там же.
12. Виноградов А. Отчет по мечети Кок Гумбаз в г. Шахрисабзе за 1947-1951 гг. // Архив Агенства культурного наследия. Инв №1492. – Т., 1956.
13. Исторический центр города Шахрисабз // <https://whc.unesco.org/ru/list/885>